

ИНЪИКОСИ ҲАРАКАТИ МАОРИФПАРВАРИИ ТОЧИК ДАР ТАЪРИХНИГОРӢ

Ҳамидова Манзура Махмудовна

номзади илмҳои таърих, досент, мудири кафедраи таърих ва диншиносии

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

manzura.mahmudi@mail.ru

Маҷидзода Парвина

магистранти кафедраи таърих ва диншиносии

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

majidzodaparvina@gmail.com

Умарова Умеда Холмаматовна

магистранти кафедраи таърих ва диншиносии

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

umeda.umarova.88@mail.ru

Аннотатсия: Ин мақола инъикоси ҳаракати маорифпарварии тоҷикро дар илми таърихнигорӣ тоҷик баррасӣ мекунад. Дар он саҳми олимони тоҷик дар омӯзиши масъалаҳо ва мушкилоти ҳаракати маорифпарварӣ ва ҷадидизм баррасӣ мешавад.

Дар мақола қайд карда мешавад, ки Садрӣддин Айнӣ, Бобочон Ғафуров, И. Брагинский, З. Ш. Раҷабов, Г. Ашуров, Н. Ғафуров дар омӯзиши ғояҳои маорифпарварӣ ва ҷадидизм, ки ҳар кадоме дар омӯзиши ғояҳои маорифпарварӣ ва ҷадидизм саҳм гузоштаанд.

Дар мақола таърихи афкори иҷтимоӣ-сиёсии халқи тоҷик ва нақши ғояҳои пешрафтаи ҳаракати маорифпарварӣ, дар ин давра ва рушди ақидаҳои мутафаккирони тоҷик таъсири назаррас расонидаанд, таҳлил карда мешавад.

Калидвожаҳо: маорифпарварӣ, ҷадидӣ, Аҳмади Дониш, Мирзо Муҳаммад Абдалазим Самӣ, Тошхоча Асирӣ, Аҷзӣ Сиддиқӣ, Мирзо Абдулвоҳиди Мунзим, Садрӣддин Айнӣ.

Annotation: This article discusses the reflection of the Tajik educational movement in Tajik historiography. It discusses the contribution of Tajik scientists to the study of issues and problems of the educational movement and Jadidism.

It is noted in the article that Sadriddin Aini, Babajon Gafurov, I. Braginsky, Z. Sh. Rajabov, G. Ashurov, N. Ghafforov in the study of educational ideas and Jadidism, each of them contributed to the study of educational ideas and Jadidism.

The article analyzes the history of socio-political thought of the Tajik people and the role of advanced ideas of the educational movement, which had a significant impact on the development of the ideas of Tajik thinkers in this period.

Keywords: education, modernism, Ahmadi Donish, Mirza Muhammad Abdalazim Sami, Toshkhoja Asiri, Ajzi Siddiqi, Mirza Abdulvahidi Munzim, Sadriddin Aini. and problems of the educational movement and Jadidism.

Тавре ки маълум аст, маорифпарварӣ, ин равияи иҷтимоию сиёсӣ ва адабию фарҳангист, ки зиёиёно аз ғафлати шахшудамондагии замони кӯҳнаи феодали бедор намуда, онҳоро ба замони нав, замони тантанаи илму амал ва адолат даъват мекард.

Агар ба таърихи чараёни маорифпарварӣ назар афканем, он аввал дар давлатҳои Аврупо, махсусан дар Англия асри XVIII ба вучуд омадааст. Минбаъд, дар нимаи дуоми асри XIX дар байни зиёиёни Осиёи Миёна ба миён омадааст. Пайравони ин равия бо роҳи тарғиби ғояҳои хайр, адолат, илму маърифат иллатҳои сохти патриархалию феодалии чамбиятии кишвари Осиёи Миёнаро барҳам зада, анъанаю маишат ва сиёсати онро тағйир додан мехостанд. Андешаҳои Аҳмади Дониш ҳам пурра ба ҳамин мақсад равон гардида буд. Аз ҳамин сабаб Аҳмади Донишро ҳамчун яке аз саромадани равияи маорифпарварӣ на танҳо аморати Бухоро, балки кишвари Осиёи Миёна номбар мекунам.

Боиси ифтихор аст, ки доир ба афкори чамбиятиву сиёсӣ ва иҷтимоиву иқтисодии алломаи замон Аҳмад маҳдуми Дониш баъзе асарҳову гузоришҳо ва мақолаҳои илмиву тадқиқотии чомеашиносону сиёсатшиносон, муаррихону дипломатҳо ва иқтисодчиён интишор ёфта бошанд ҳам, бо вучуди он, афкору

андешаҳои муҳиму судманди ишон пиромуни соҳибкориву бозаргонӣ ва муносибатҳои иқтисодиву тучқорӣ дар Аморати Бухоро мавриди гузориши васеъ ва баррасии қиёсӣ қарор наёфтаанд. Аз ин лиҳоз, нигоранда тасмим гирифтааст, ки пиромуни афкори иқтисодиву тучқорӣ мутафаккир ва инъикоси фаъолияти соҳибқорӣ ва муносибатҳои бозаргонӣ дар осори рангини Аҳмади Дониш ва инчунин муқоисаи афкори пешқадаму ояндасози ӯ бо дигар маорифпарварони Аморати Бухоро ва кишвари Туркистон ба тариқи амиқу мушаххас ва возеҳу мукамал иктифо карда, саҳифаҳои наву тозаи ин мавзӯро бозгӯ намояд.

«Ҳамагон медонанд, ки Аҳмад маҳдуми Дониш мутафаккири барҷаста, расоми моҳиру беназир, шоири шаҳиру ширинкалом, хатготи чирадасту номдор, олими маъруфу беҳамто ва дар охир, асосгузори равияи наву пешқадами маорифпарварии Осиёи Марказии нимаи дуввуми садаи XIX ва ибтидои қарни XX маҳсуб меёбад. Бесабаб нест, ки асосгузори адабиёти муосири тоҷик, аллома Садриддин Айнӣ, ӯро «ситораи тобон дар уфуқи тираи Бухорои Шариф» номидааст. Ин андешаҳои ҷолибу судманд аз он шаҳодат медиҳанд, ки осори рангину пурмухтавои Аҳмад маҳдуми Дониш, на танҳо дар таърихи афкори илмиву адабӣ ва иҷтимоиву фарҳангии тоҷикон, балки умуман мардуми Осиёи Марказӣ беқиёс ва нотакрор буда, бо гузашти айём низ қадру қиммат ва манзалати худро гум накарда, баръакс, мавқеъ ва аҳамияти илмиву амалии он боз ҳам афзоиш ва густариш хоҳанд ёфт»[1].

«Зимнан, Аҳмади Дониш доир ба бисёр навгониҳои илмиву техникаӣ ва фарҳангии замони сармоядорӣ истинод намуда, таъкид бар он кардааст, ки чаро роҳи оҳан, киштии оташ (пароход) ва дигар навигариҳо дар Аврупо ва Русия мавҷуданд, вале мутаассифона, онҳо дар мо нестанд? Ва ба ин суол худаш посух мегӯяд, ки «онҳо тараддуд ва талаб намуданд, ёфтанд ва мо накардему нарасидем» [2].

Абдурауфи Фитрат «аксар мардон бидуни хату савод зиндагӣ мекунанд, дар ҳар аср як ё ду адад олими бузург мебарояд. Ба тариқи ҷадид бино ба осонӣ ҳам занҳо, ҳам мардҳо тамоман олим мешаванд...» [3].

Абдурауф Фитрат «ин улуме, ки ман таҳсили онҳоро ба шумо вочиб мегўям, улумест асоси онҳоро насоро аз осори ҳукамояи ислomia гирифтаанд. Улум санъатест дахле ба дину миллат надорад. Улумест, ки агар таҳсил намоед, шумо низ сими телеграф мекашед, аробаи оташӣ месозед, ...узули мулкдорӣ, тичорат, зироатро дониста, мамлакати худро обод месозед...»[4].

Профессор Расул Ҳодизода аз забони Амир Музаффар чунин баён кардааст, ки «амир ҳангоми сафорат ба Аҳмад махдуми Дониш бо табассум ва ризоият мурочиат карда, изҳор медорад, ки “ Чаноби эшони махдум! Ба ман гуфтанд, ки шумо барои мо ҳам дар Тошканд ва ҳам дар Питербург хеле ҷонсупорӣ кардаед! Ман аз шумо розӣ ҳастам. Дар ивази ин хизматҳо, мо фармоиши олий додем, шуморо бо унвони ўроқ сарфарорз кунанд. Илму дониши шумо сазовори ин унвон аст...»[5].

Тадқиқу баррасӣ ва муқоисаву пажўҳиши сарчашмаҳои хаттии форсӣ ва маъхазҳои нодири таърихиву фарҳангӣ иқдоми бағоят заҳматталаб ва қору пайқори ниҳоят мураккаб буда, аз муҳаққиқ ва нигоранда маҳорати баланди корбаст ва таҷрибаи бойи илмиву тадқиқотиро тақозо менамояд. Бесабаб нест, ки адабиётшиноси маъруфи тоҷики даврони шўравӣ Соҳиб Табаров дар пешгуфтори асараш бахшида ба амирони манғитияи Бухоро оид ба душвориву мураккабии тадқиқи сарчашмаҳои хаттии осори мутафаккирони форсу тоҷик, аз ҷумла Аҳмад махдуми Дониш, Мирзо Сирочи Бухорой, Муҳаммад Содикҳочаи Гулшанӣ, Абдурауфи Фитрат, Раҳматуллои Возеҳ, Садриддин Айнӣ ва амсоли онҳоро қиддан ёдрас намуда, таъкид кардааст, ки «Камина, ки адабиётшинос ва муаллим ҳастам, ҳақ надоштам ва ҳатто аз ўҳдааш баромада ҳам наметавонистам, ки ба мавзў ва муаммои «Таърихи амирони манғит», ки чандин қилд пажўҳишро талаб мекунад ва ин қору вазифаи илмии даҳҳо ва ҳатто садҳо муаррихони асили оянда мебошад, даст занам. Ин қору вазифаро бо тамоми қуллу қузъаш муаррихони ҳақиқии ояндаи тоҷик ва қаҳон иҷро ва ҳал хоҳанд намуд» [6].

Руйхати адабиёт:

1. Аҳмади Дониш ва афкори ҷамъиятиву сиёсии Осиёи Марказӣ дар нимаи дуввуми асри XIX – ибтидои асри XX. ОАО «Чопхонаи Дониш»: - Душанбе, 2017. 157саҳ.- С.249-250
2. Дониш А. Порчаҳо аз “Наводир-ул-вақоеъ” / Бо таҳрир, тавзеҳот ва сухани хотимавии Расул Ҳодизода. - Сталинобод, 1957. - 246 с.- С.215
3. Фитрат А. Баёноти сайёҳи ҳиндӣ / Таҳияи П. Гулмуродзода/. - Душанбе: Ирфон, 2009. - 92 с.- С.42
4. Фитрат А. Баёноти сайёҳи ҳиндӣ / Таҳияи П. Гулмуродзода/. - Душанбе: Ирфон, 2009. - 92 с.- С.48
5. Ҳодизода Р. Сапедадам: Повест ва ҳикояҳо. - Душанбе: Ирфон, 1976. - 240 с.- С.46
6. Табаров С. Се маорифпарвари тоҷик дар бораи амирони манғит. - Душанбе: Эҷод, 2006. - 208 с.- С.4